

EXPOSIÇÕES DE ARQUITETURA: RECONSTITUINDO MEMÓRIAS SEM ARQUIVOS

Costa, Fernando Araújo (1)

Universidade Federal do Rio de Janeiro

fernando.costa@fau.ufrj.br

Cabral, Maria Cristina (2)

Universidade Federal do Rio de Janeiro

mariacristinacabral@fau.ufrj.br

RESUMO

A exposição de arquitetura é uma categoria de difusão da cultura arquitetônica, compreendida como uma possibilidade de definir os limites e contornos da arquitetura como prática disciplinar e reflexiva. É igualmente um dispositivo emblemático de intermediação política, com forte viés simbólico, por poder atingir um público amplo, para além das fronteiras do campo disciplinar.

Para o estudo da história das exposições e de sua repercussão, os arquivos institucionais têm um papel primordial. Atualmente, esses arquivos são bastante especializados e cientes de sua importância para pesquisas científicas e culturais. Diferentemente de instituições culturais internacionais como o MoMA-NY ou o Centro Canadense de Arquitetura, é rara a instituição brasileira que disponibiliza informações sobre as exposições que produziu. Reconstruir cronologias das exposições realizadas no Brasil sem arquivos institucionais tornou-se uma árdua tarefa de pesquisa, porém que tem muito a agregar sobre a forma de divulgação da cultura arquitetônica.

Na ausência de arquivos institucionais específicos, este estudo apresenta algumas experiências expositivas de arquitetura e urbanismo realizadas e/ou divulgadas na cidade do Rio de Janeiro, a partir da pesquisa na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Serão apresentadas desde as escassas experiências expositivas na cidade até os anos 1920; a crescente dos anos 1930; e a internacionalização das trocas culturais através das exposições de arquitetura entre os anos 1940 e 1950, culminando em sua institucionalização, tanto no âmbito da Bienal Internacional de Arte de São Paulo (1951) como na criação de departamento especializado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1948) e sua primeira exposição de arquitetura (1952).

As exposições serão analisadas sob os prismas da sua importância política, através de seus agentes e instituições promotoras; e da contribuição ao campo disciplinar, através da análise das escolhas curatoriais na época.

Palavras-chave: RIO DE JANEIRO (1), HISTÓRIA DAS EXPOSIÇÕES (2), PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX (3)

1. INTRODUÇÃO

A presença da arquitetura no circuito expositivo-curatorial acompanhou a progressiva institucionalização do campo no interior de museus e centros especializados, intensificando-se ao longo do século XX. Figurou, primeiramente, em coleções de museus de arte no início daquele século – embora seja necessário o reconhecimento das mais antigas tentativas de institucionalização da arquitetura que remontam ao século XVIII¹. Um importante marco no século XX, é a constituição do primeiro departamento especializado no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1932 – seguida por muitos outros museus de arte moderna no mundo. Já nas últimas décadas do século passado, houve um crescimento exponencial no número de museus, arquivos e bibliotecas de arquitetura, o que incrementou as práticas de expor arquitetura e urbanismo. Alguns exemplos de centros especializados e organizações interdisciplinares são o *Centre Canadien d'Architecture* (1979) e o *Pavillon de l'Arsenal* (1989), que tiveram papel atuante na formulação dos debates no campo².

Os arquivos especializados são fontes essenciais para o estudo da história das exposições e relevantes para pesquisas artísticas, curatoriais e acadêmicas. Organizam-se em torno de coleções próprias, abrangendo obras raras, catálogos, zines, teses e periódicos, e podem ainda incorporar materiais provenientes de coleções de artistas, arquitetos e curadores, ampliando sua dimensão documental e interpretativa.

No âmbito da arquitetura no Brasil, é possível mencionar o primordial papel da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, com destaque para as “Exposições Internacionais de Arquitetura” (1951-1971). A partir da década de 1970, a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo emerge autonomamente, sendo fundamental para a popularização de exposições do gênero no país, premiando exemplares e projetos de arquitetura, e fazendo circular alguns dos mais importantes profissionais.

Na cidade do Rio de Janeiro, além das mostras da Escola Nacional de Belas Artes, a preocupação com uma presença institucional que fosse capaz de pautar o debate e divulgar a produção do campo tem dois marcos importantes ainda pouco comentados: a previsão de um departamento especializado no Museu de Arte Moderna (1948)³ e a fundação em 1997 do Centro de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura, cuja atuação vigorosa não se estendeu por mais de uma década.

A reconstituição das exposições do começo do século XX, que antecedem esses marcos institucionais, enfrenta-se com a ausência de inventários institucionais que permitam a sua historicização em suas especificidades. A publicidade e, sobretudo, as críticas publicadas constituem uma alternativa à reconstituição da história das exposições quando não há documentação especializada.

Por essa razão, emprega-se, neste trabalho, uma metodologia de pesquisa em hemeroteca. Para tanto, consultou-se a Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional, por meio da aplicação do descritor “exposição de arquitetura”⁴, no recorte temporal de 1900 a 1950, incidindo sobre os seguintes periódicos de circulação diária na cidade do Rio de Janeiro: *Correio da Manhã*, *A Noite*, *Jornal do Brasil* e *Jornal do Commercio*⁵.

Longe de promover uma história universal das exposições de arquitetura na cidade, este estudo busca reunir algumas experiências expositivas – ainda que de forma incompleta. O objetivo é problematizar a história das

exposições de arquitetura no Rio de Janeiro, no intuito de compreender as suas configurações e as premissas que as motivaram.

ANOS 1900 A 1920

As três primeiras décadas do século XX no Rio de Janeiro foram marcadas pela grande importância do setor da construção civil. Houve a introdução de novas técnicas construtivas como o concreto armado, bem como iniciou-se a verticalização da região central e zona sul. O aprofundamento das reformas urbanísticas da primeira década foi também acompanhado pelo desenvolvimento da arquitetura eclética, seja por meio de grandes obras públicas ou mesmo de inúmeros exemplares de arquitetura civil. No entanto, este cenário de grande dinamismo para a arquitetura e urbanismo traduziu-se pouco em experiências expositivas que não fossem as das grandes exposições no modelo das universais, ou daquelas promovidas pela Escola Nacional de Belas Artes.

Na década de 1900 são feitas apenas duas menções a exposições nos periódicos cariocas disponíveis na hemeroteca: uma de arquitetura e artes aplicadas em Buenos Aires em 1904⁶, e outra em São Paulo, dedicada à obra de Victor Dubugras, arquiteto francês radicado no Brasil realizada em 1905⁷.

Na década de 1910, são feitas menções desprezíveis acerca de exposições ocorridas na Europa, como de arquitetura românica em Portugal (1914), arquitetura rural na França (1915) e inauguração de mostra de arquitetura na Itália pelo rei Vittorio Emanuele (1915). Há destaque para a seção de Arquitetura em longo artigo sobre arte cristã presente no Salão de 1917, que teve como representante um monumento mortuário⁸. Já em meados de 1919, o destaque é para certa agitação no cenário arquitetônico nacional em torno da organização da participação do país no I Congresso Pan-Americano, em Montevideú, em 1920⁹.

Na década de 1920, a pesquisa na hemeroteca revela as escassas experiências expositivas na cidade do Rio de Janeiro, com exceção de pequenas mostras de projetos contemporâneos em espaços que pelo tom das notas foram populares, mas hoje pouco reconhecidos, como a Galeria Fânzeres, na Rua Chile, e a "Casa David", na esquina da Rua do Ouvidor com a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco.

A Galeria Fânzeres tem destaque no Jornal do Commercio e no Correio da Manhã, por meio de notas referentes a exposições de pintura e gravura, bem como anúncios de compra e venda de antiguidades e objetos curiosos. A Casa David, mais frequentemente mencionada, correspondia a uma boutique cuja vitrine voltada para a Avenida Central foi destacada como espaço de exposição de objetos diversos. Ressaltam-se, em particular, os diversos anúncios que ofertavam "papel pintado para decoração de paredes".

Apesar dessas experiências pontuais, nem sempre há registros dos projetos e arquitetos selecionados nas exposições, sendo apenas a partir da década de 1930 que as mostras de arquitetura passaram a despertar maior interesse nos veículos de imprensa.

ANOS 1930

Ao longo dos anos 1930, crescem exponencialmente as menções a montagens em torno da produção arquitetônica na cidade. Em 1930, o Rio acolheu a IV edição do Congresso Pan-Americano de Arquitetos, descrito anos mais tarde nas páginas da revista bimestral *Arquitetura e Urbanismo* como um "êxito magnífico". É também o momento em que se acentua o antagonismo entre o Neocolonial e as tendências da Arquitetura Nova, canalizado especialmente pelos embates em torno do ensino de arquitetura entre acadêmicos e modernos na Escola Nacional de Belas Artes (Enba). O principal palco deste embate de visões foi justamente uma exposição, o XXXVIII Salão Oficial de Belas Artes (1931), mais conhecido como Salão de 31.

Em 1933, organiza-se o 1º Salão de Arquitetura Tropical, uma nova exposição de arquitetura moderna na cidade com ares de manifesto que, pioneiramente, conjugou os princípios estéticos internacionais de uma arquitetura moderna às especificidades climáticas brasileiras. A exposição foi idealizada pela Associação de Artistas Brasileiros (AAB), reunindo diversos profissionais entre arquitetos, artistas e escritores, e apresentava-se como contraponto ao projeto conservador da Enba, de resistência à linguagem moderna.

O destaque dado pela imprensa à montagem foi grande, publicando discursos proferidos por seus dirigentes, os jovens arquitetos Alcides Rocha Miranda e João Lourenço da Silva. Rocha Miranda reforçou seu compromisso e de seus colegas com a racionalização da arquitetura, atribuindo à recente passagem de Lucio Costa na direção da Enba a "retificação das diretrizes ideológicas" da arquitetura, e a Gregori Warchavchik, a introdução da arquitetura racional no país¹⁰.

Lourenço da Silva destacou que uma arquitetura contextualizada exige do arquiteto a união entre a lógica e a objetividade a fatores humanos e criativos. Reconhecendo-se proveniente de uma nova geração, "criada num âmbito de aspirações vivas", buscava no exercício profissional a integração de soluções racionais "à configuração espontânea do meio"¹¹.

Em 1934, é comentada a mostra de arquitetura escolar idealizada pela Associação Brasileira de Educação, sob presidência de Celso Kelly. O argumento para tal mostra era de que as complexidades da escola precisavam ser debatidas diante da apreciação de soluções às necessidades de todas as ordens: pedagógica, higiênica e estética. Sua grande ambição era marcar "definitivamente a existência de uma arquitetura especializada para o prédio escolar", e dado o sucesso, realizou-se uma nova edição no ano seguinte, em 1935.

No ano de 1937, destacam-se duas exposições de grande público, que apresentaram dois projetos icônicos da arquitetura moderna na cidade. A primeira teve lugar no salão-sede da AAB, no Palace Hotel, dedicada à apresentação do projeto vencedor do concurso para a "Casa do Jornalista", a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), de Marcelo e Milton Roberto. A segunda, também foi realizada para apreciação por técnicos e público geral de um projeto: a Estação de passageiros de Hidroaviões de Attilio Corrêa Lima, a ser construída junto ao Aeroporto Santos Dumont. Realizou-se na sede do Ministério da Viação.

Em 1938, homenageando o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas promoveu uma exposição celebrativa dos oito anos anteriores de seu governo que, apesar de não se restringir à arquitetura e urbanismo, contou com

uma seção dedicada à disciplina. Entre pavilhões representativos da infraestrutura urbana, agrária, industrial, social, cultural e militar, além de um “anti-comunista”, a arquitetura e o urbanismo compareceram nos diferentes ministérios e fundações do governo.

Nesta ocasião, destacam-se a previsão de implantação de uma cultura de tombamento e preservação de bens móveis e arquitetônicos no país por parte do Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), bem como a apresentação de maquetes do Ministério da Marinha e da nova Escola Naval, de escolas profissionalizantes, do projeto da Cidade Universitária na Quinta da Boa Vista por Marcello Piacentini¹², e do Palácio do Ministério da Educação e Saúde, em construção, além de fábricas e obras infraestruturais diversas. No catálogo ainda é citado o projeto do Palácio do Ministério do Trabalho, um exemplar Déco.

Durante os anos 1930, ocorreram as exposições de conclusão de curso da Enba. Entretanto, voltamos a ter menção desta prática associada à arquitetura apenas em 1939, quando foi anunciada uma exposição dos trabalhos de alunos da Faculdade de Arquitetura de Rosário, Argentina, no salão nobre da Enba.

ANOS 1940 E 1950

Na década de 1940, as notícias sobre exposições de arquitetura que dominam os periódicos são a respeito da mostra estadunidense *Brazil Builds*, realizada no MoMA-NY em 1943. Em comum, destacavam para o público brasileiro a elogiosa recepção nos Estados Unidos das arquiteturas colonial e moderna produzidas no Brasil.

No entanto, anos antes, o destaque foi para a participação brasileira no V Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado em 1940 em Montevidéu. Há a menção da realização de uma exposição de projetos junto ao congresso – prática já recorrente em eventos do gênero – da qual a participação nacional foi premiada e bastante elogiada pelo então presidente do Uruguai e arquiteto, D. Alfredo Baldomir. Ademais, a delegação brasileira presidida por Nestor Figueiredo, alcançou aprovação por aclamação de sua tese pela regulamentação da profissão dos arquitetos¹³.

Em maio de 1946, ocorreu uma exposição em Estocolmo de arquitetura brasileira e de outros vinte e um países latino-americanos, e ainda exemplares da portuguesa e espanhola. Foram enviados à capital sueca fotografias, álbuns e maquetes, com destaque para apresentação do Conjunto da Pampulha. Como o grande objetivo da mostra era a familiarização do público sueco com as diferentes culturas dos países ibero-americanos, foram previstos eventos paralelos como ciclos de conferências.

Quase uma década após a *Brazil Builds*, tem-se em 1952 a importante exposição panorâmica de Arquitetura Contemporânea Brasileira, organizada por Carmen Portinho em cooperação com Ministério da Educação e Saúde e o Instituto de Arquitetos do Brasil. Esta foi a primeira mostra dedicada à arquitetura no Museu de Arte Moderna do Rio, montada a partir de fotografias e maquetes. Sua itinerância, a seguir, demonstra o grande esforço da diplomacia brasileira em fazer circular internacionalmente a produção moderna no país.

No final dessa década, em 1958, foi inaugurada a Exposição permanente de Brasília em uma sala expositiva improvisada do atual Palácio Gustavo Capanema. A apresentação do plano e das obras da construção da nova capital também foi presença de destaque no pavilhão brasileiro na Feira de Bruxelas e na *Interbau* em Berlim por intermediação da artista brasileira radicada na Suíça, Mary Vieira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste primeiro breve relato que elenca, cronologicamente, algumas exposições da primeira metade do século XX, busca-se sublinhar sua importância na observação da formação da cultura arquitetônica carioca e nacional neste período.

As exposições de arquitetura são observadas por sua importância política, através de seus agentes e instituições promotoras. Seja no contexto brasileiro ou internacional, as exposições de arquitetura integraram um sofisticado programa político de desenvolvimento de uma identidade nacional por meio da linguagem moderna e singular da arquitetura produzida no Brasil, sobretudo a partir da década de 1930.

Primeiro, a linguagem moderna é aperfeiçoada pelos jovens arquitetos do país. A seguir, com a constância e qualidade da produção nacional, são destacadas pelos veículos internacionais (periódicos, museus e galerias), para então tornarem-se porta-voz do Ministério do Itamaraty por meio de sua Divisão Cultural. O intenso fluxo de exposições entre Brasil e Europa, Estados Unidos e América Latina demonstra a relevância dada à arquitetura enquanto produto cultural e simbólico.

Em seguida, cabe ressaltar a contribuição ao campo disciplinar pelas escolhas curatoriais da época. Comumente, tais exposições não fogem às práticas expográficas recorrentes no período, marcadas por forte apelo didático. Dessa maneira, estas exposições frequentemente se organizavam em torno da apresentação de objetos de representação arquitetônica, como plantas e maquetes, associados à painéis fotográficos que, por si só, também ilustram o amadurecimento das linguagens fotográficas modernas.

NOTAS

¹ Sobre as origens das exposições e dos museus de arquitetura na Europa e mais especificamente na França, ver Szambien, Werner. *Le musée d'Architecture*. Paris: Picard Éditeur, 1998.

² [ii] Cabral, Maria Cristina; Esteban-Maluenda, Ana. "Curatorial Narratives: Rethinking the Role of the Exhibition." Em *Modern Futures* (Anais do 18th International DOCOMOMO Conference) editado por Horacio Torrent. Santiago de Chile: ARQ Ediciones, 2024. v. 1. p. 1071-1076.

³ Organizado apenas na década de 1980, o que não inviabilizou a realização de mostras de arquitetura nesse ínterim.

⁴ Convém destacar que este descritor é útil a um primeiro recorte, pois destaca somente as menções a notas diretamente associadas ao termo.

⁵ As exposições de arquitetura também foram notícias em periódicos especializados publicados no Rio de Janeiro tais como *A Casa*, *Revista de Arquitetura*, ou *Módulo*. Entretanto, esse seria outro recorte possível de investigação da recepção pública das exposições.

⁶ "Exposição." *Jornal do Brasil* (1904).

⁷ "S. Paulo." *Jornal do Commercio* (fevereiro 1905).

⁸ Denominadas 'Salões' a partir de 1934, as exposições anuais da produção de artistas e arquitetos e estudantes vinculados à Escola Nacional de Belas Artes têm suas origens em meados do século XIX.

⁹ "1º Congresso Pan-Americano de Architectos." *A Epoca* (16 outubro 1919).

¹⁰ "Para a racionalização da Architectura." *Correio da Manhã* (14 fevereiro 1933), p.5.

¹¹ *Loc. cit.*

¹² O projeto da Cidade Universitária na Quinta da Boa Vista foi apresentado por ocasião da exposição, em "estágio acelerado de construção" na época. A previsão de início era para aquele mesmo ano, algo que não se efetivou. BRASIL. Departamento de Imprensa e Propaganda (Org.). *Catálogo da Exposição do Estado Novo*. Rio de Janeiro: DIP, 1938. 98p. (Catálogo de exposição).

¹³ "Uma tese brasileira aprovada por aclamação." *A noite* (15 março 1940), p.2.

BIOGRAFIAS

Fernando Araújo Costa

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2019), mestrado em Ambiente Construído pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2022). Doutorado em andamento em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com período sanduíche na Universidad Politecnica de Madrid (2023). Integrante do Grupo de Pesquisa "Arquitetura, Cidade e Cultura" (PROURB FAU UFRJ).

Maria Cristina Cabral

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986), mestrado (1996) e doutorado (2003) em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e pós-doutorado (2020) na École Paris-Belleville na França. Professora associada e chefe do Departamento de História e Teoria, e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Urbanismo da FAU UFRJ. Coordenadora do Grupo de Pesquisa: "Arquitetura, Cidade e Cultura", Presidente do Conselho Consultivo do NPD FAU UFRJ e Coordenadora do Docomomo Núcleo RJ. Bolsista de Produtividade CNPq e Cientista do Nosso Estado FAPERJ.